

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PRIMEIRAS PERCEPÇÕES NA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS

Lucimara Costa
Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Ponta Grossa
costalucimara182@gmail.com

Jézili Dias de Geus
Professora na Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR, Câmpus Ponta Grossa
diasj@utfpr.edu.br

E-mail para contato: costalucimara182@gmail.com

Eixo Temático: Formação de Professores
DOI: 10.5281/zenodo.11227124

RESUMO

Este trabalho tem como **objetivo**: Mostrar a importância do programa **RP** na formação docente dos residentes. A justificativa para este estudo é relatar as experiências vivenciadas no estágio no Programa Residência Pedagógica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UTFPR-Campus Ponta Grossa. A **metodologia** usada para compor este trabalho baseia-se na observação e no conteúdo das reuniões com a equipe do Residência Pedagógica e preceptores além de relatos de experiência e pesquisa bibliográfica a partir de autores que abordam a formação de professores. **Resultados**: A Convivência no espaço escolar e sua comunidade agrega saberes à aprendizagem e experiência que são fundamentais no processo de construção do professor de ciências e Biologia. O PRP traz grande contribuição na formação do discente comprovando que uma maior vivência na escola e a presença constante em sala de aula juntamente com as orientações contínuas do preceptor e coordenador auxiliam no aprimoramento do discente para se tornar um bom profissional. **Conclusão**: O programa de Residência Pedagógica por permitir amplo convívio com os demais profissionais da área, permite maior aprendizado e interação entre professor e aluno, preceptor e coordenador.

Palavras-chave: Formação docente; Estágio; Ensino de ciências e Biologia; Aprendizagem; Experiência.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1 INTRODUÇÃO

O estágio no Programa Residência Pedagógica da CAPES, é uma atividade de formação realizada por um discente normalmente matriculado em curso de licenciatura a ser desenvolvida em escola pública de educação básica.

Fiorentini (2008) cita que pesquisas feitas sobre o estágio mostram que, se desejamos formar professores capacitados para produzir e avançar nos saberes curriculares e modificar a prática/cultura escolar, então é necessário que eles obtenham uma formação inicial que vá lhes proporcionar uma sólida base teórico- científica relacionada ao seu campo de trabalho, que deve-se desenvolver baseada na reflexão e na investigação sobre essa prática.

E isso requer um tempo mais longo de estudo e a elaboração de uma prática de socialização profissional e de iniciação à docência assistida de muita reflexão e investigação, com a orientação ou supervisão de formadores-pesquisadores qualificados.

Relatar a experiência no Residência Pedagógica é de grande importância na formação dos futuros docentes de ciências e biologia. Além disso, dá oportunidade de ganhar experiência, construindo o processo de aprendizagem aliando teoria e prática em sala de aula, sendo essencial por ser uma experiência cheia de teorias e de atividades práticas que contribuem no processo de ensino-aprendizagem do aluno residente.

2 METODOLOGIA

A metodologia usada para compor este trabalho baseia-se na observação e no conteúdo das reuniões com a equipe do Residência Pedagógica e preceptores além de relatos de experiência e pesquisa bibliográfica a partir de autores que abordam a formação de professores.

A citada vivência de estágio ocorreu no COLÉGIO ESTADUAL PADRE CARLOS ZELESNY, no período de 01 de novembro de 2022 a 30 de abril de 2023(primeiro módulo).

O estágio no Programa Residência Pedagógica da CAPES, é uma atividade de formação realizada por um discente normalmente matriculado em curso de licenciatura a ser desenvolvida em escola pública de educação básica.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3 RESULTADO/ DISCUSSÕES

Inicialmente foram feitas observações de aulas do professor regente (preceptor) e depois de dois meses da participação no programa, foi iniciada a prática das regências em sala de aula. Estas foram desenvolvidas na disciplina de ciências com turmas do 6° ano.

No início é natural o nervosismo, pelas expectativas criadas sobre o ambiente de sala de aula onde nos damos conta, de que a realidade é diferente daquela que se imagina (tamanho das turmas, dar conta do conteúdo dentre outros fatores) mas, com o tempo e ambientação à sala de aula, vamos adquirindo nosso próprio estilo de ensinar os alunos e trabalhar o conteúdo então, vai-se melhorando o ganho de confiança e experiência.

O planejamento de cada aula e os slides utilizados foram realizados pela residente. Os alunos costumam interagir bem durante as aulas, respondem os questionamentos e também perguntam.

Durante as observações e regências, foi percebido que podem ser desenvolvidas aptidões que não haviam sido exploradas antes, o que auxilia para o crescimento profissional enquanto professor. Desse modo os desafios devem ser enfrentados como forma de aprimoramento e que podemos melhorar a partir das dificuldades.

O estágio na residência pedagógica, é relevante por contribuir para a formação dos futuros professores proporcionando uma maior vivência no ambiente escolar, contribuindo assim para o melhor aprendizado de seus alunos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como considerações finais, podemos citar que as vivências no Programa Residência Pedagógica são muito importantes para adquirir prática profissional, já que é nesse período que o residente pode colocar em prática todo o conhecimento teórico que adquiriu durante a graduação. A partir dessa vivência, o residente aprende a contornar problemas e assim começa a entender melhor a importância de um educador na formação pessoal e profissional de seus alunos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Referências

OLIVEIRA, E.S.G.; CUNHA, V.L. O estágio Supervisionado na formação continuada docente à distância: desafios a vencer e Construção de novas subjetividades. **Revista de Educación a Distância**. Ano V, n. 14, 2006. Disponível em <http://www.um.es/ead/red/14/>. Acesso em: 21 de abril. 2023.

FIORENTINI, D; NACARATO, A.M; FERREIRA, A.C; LOPES, C.E; FREITAS, M.T.T; MISKULIN, R. G.S. Formação de professores que ensinam matemática: um balanço de 25 anos da pesquisa brasileira. **Educação em Revista**, Belo Horizonte: UFMG, n. 36, p.137-160, 2002. Dossiê "Educação Matemática".

PASSERINI, G.A. O estágio supervisionado na formação inicial de professores de matemática na ótica de estudantes do curso de licenciatura em matemática da UEL. 121f. **Dissertação** (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) – Universidade Estadual de Londrina. Londrina: UEL, 2007.